

REVISTA

2- 2008

Mjekësore

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHENDETËSISË

INSTITUTI I SHENDETIT PUBLIK

Revista
Mjekësore

2-2008

ORGAN I MINISTRISË SË SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETTIT PUBLIK
DEPARTAMENTI I BOTIMEVE

Bledar KRAJA, Ilda LILAJ, Skerdi PRIFTI
DIETA, STILI I JETES DHE SEMUNDJET KRONIKE 75

PEDIATRI

Edmont Laho Damiana Osmanlli
TE DHENAT EPIDEMIOLOGJIKE DHE KLINIKE TE
INFEKSIONEVE STREPTOKOKSIKE DHE KOMPLIKACIONET E TYRE 87

KAZUISTIKE

Etleva JORGAQI, Fabiola NDONI, Xhiliola DOCI, Migena VARGU
PSORIASI BASHKESHOQERUES I SEMUNDJEVE HEMATOLLOGJIKE 102

KIRURGJI

MD Agron DOGJANI, Gentian ZIKAJ, Din SELIMAJ
FASCITI NEKROTIZANT NJË KOMPLIKACION KIRURGJIKAL SERIOZ. 109

FASCITI NEKROTIZANT NJË KOMPLIKACION KIRURGJIKAL SERIOZ

MD Agron Dogjani ,Gentian Zikaj ,Din Selimaj

*Kirurgë: Spitali ushtarak qëndror universitar (SUQU),
Qendra kombëtare e traumës (QKT).*

SUMMARY

Necrotizing Fasciitis a serious surgical complication.

This is a rare and rapidly progressive infection of the superficial fascia and subcutaneous tissue. Several bacteria are known to cause this disease and frequently, cultures may reveal a mixed flora. Recently, this disease has the popular name, dubbed by the media, as flesh-eating bacteria disease.

Necrotizing fasciitis is a rare and often fatal soft-tissue infection involving the superficial fascial layers of the extremities, abdomen, or perineum. Necrotizing fasciitis typically begins with trauma; however, the inciting event may be as seemingly innocuous as a simple contusion, minor burn, or insect bite.

Differentiating necrotizing infections from common soft-tissue infections, such as cellulitis and impetigo, is both challenging and critically important. A high degree of suspicion may be the most important aid in early diagnosis. Prompt diagnosis is imperative because necrotizing infections typically spread rapidly and can result in multiple-organ failure, adult respiratory distress syndrome, and death. Although group A Streptococcus is the most common bacterial isolate, a polymicrobial

RÉSUMÉ

Fasciitis de nécrose une complication chirurgicale sérieuse.

C'est une infection rare et rapidement progressive de la fasce superficielle et du tissu sous-cutané. Plusieurs bactéries sont connues pour causer cette maladie et fréquemment, les cultures peuvent indiquer une flore mélangée. Récemment, cette maladie a le nom populaire, doublé par les médias, en tant que maladie flesh-eating de bactéries.

Le fasciitis de nécrose est une infection rare et souvent mortelle de doux-tissu impliquant les couches fascial superficielles des extrémités, de l'abdomen, ou du perineum.

Le fasciitis de nécrose commence typiquement par le trauma ; cependant, l'événement d'incitation peut être aussi apparemment inoffensif comme contusion simple, brûlure mineure, ou morsure d'insecte.

La différenciation des infections de nécrose des infections communes de doux-tissu, telles que la cellulite et l'impetigo, conteste et est critique important. Un niveau important de soupçon peut être l'aide la plus importante dans le diagnostic tôt. Le diagnostic prompt est impératif parce que les infections de nécrose écartent typiquement rapidement et

infection with a variety of Gram-positive, Gram-negative, aerobic, and anaerobic bacteria is more common. Orthopaedic surgeons are often the first physicians to evaluate patients with such infections and therefore need to be familiar with this potentially devastating disease and its management.

Prompt diagnosis, immediate administration of broad-spectrum antibiotic coverage, and emergent aggressive surgical debridement of all compromised tissues are critical to reduce the morbidity and mortality of these rapidly progressing infections.

SYNONYMS

Gangrenous erysipelas, Hospital gangrene, Acute cutaneous gangrene, Nonclostridial crepitant cellulites, Streptococcal gangrene, Synergistic necrotizing cellulites, Meleney cellulitis

peuvent avoir comme conséquence l'échec de multiple-organe, le syndrome de détresse respiratoire adulte, et la mort. Bien que le groupe un streptocoque soit l'isolat bactérien le plus commun, une infection polymicrobienne avec une série de bactéries grampositives, gramnégatives, aérobies, et anaérobies est plus commune. Les chirurgiens orthopédiques sont souvent les premiers médecins pour évaluer des patients présentant de telles infections et donc à devoir être au courant de cette maladie potentiellement dévastatrice et de sa gestion.

Le diagnostic prompt, l'administration immédiate de l'assurance antibiotique de large-spectre, et le débridement chirurgical agressif émergent de tous les tissus compromis sont critiques pour réduire la morbidité et la mortalité de ces infections rapidement de progrès.

SYNONYMES

érysipèle gangreneux, gangrène d'hôpital, gangrène cutané aigu, cellulites crépitant de Nonclostridial, gangrène streptococcique, cellulites de nécrose synergiques, cellulite de Meleney

HYRJA

FN është një infeksion mjaft i rrallë por me shpejtësi progresive ai përfshin fascien dhe indet subcutane. Si shkaktare mund të themi për një seri bakteriesh herë aerobe dhe anaerobe dhe të kombinuara. Se fundmi kjo sëmundje ka një emër mjaft popullore sa që mediat e kanë etiketuar si sëmundja bakteriale e mishit ("*flesh-eating*").

FN kur përshin fascien subcutane të extremiteteve, abdomenit dhe perineumin është me pasoja katastrofike. Ai fillon zakonisht pas një traume, megjithatë si shkak fillestar mund të jetë një traume e thjeshtë, djegie e lehtë ose një pickim insekti.

Diagnoza diferenciale bëhet me infeksionet e përgjithshme të indeve të buta si celulitis dhe impetigo të cilat shpesh mund të japin pasoja kritike. Një shkallë e lartë dyshimi mund të jenë shkak për një diagnozë të hershme për pasojë prognozë të mirë. Nxitja për një diagnozë sa më të shpejtë është shpejtësia e madhe e përhapjes së infeksionit, e cila mund të rezultojë me një insuficiencë poliorganore, sindromi i detresit respirator të rritur (ARDS) deri në vdekje.

Bakteriet kryesore të izoluar janë Streptokoku i Grupit A, infeksionet bakteriale polimikrobial ku përfshihen Gram-pozitivët, Gram-negativët, aerobët, dhe bakteriet anaerobe.

Vendosja e shpejtë e diagnozës, marrja e shpejtë e antibiotikëve me spektër të gjërë veprimi, heqja e menjëherëshme e indeve nekrotike të infektuara, e shoqëruar me oksigjenim me presion të lartë (HBO) përbejnë trajtimin korrekt të saj për të evituar sa më shumë të jetë e mundur komplikacionet dhe për të përmirësuar prognozën.

PROBLEMI :

Zhvillimi i infeksioneve anaerobe i kombinuar me aerobe, të komplikuar me nekrozë të fascies dhe muskujve me sepsis shoqerues është një komplikacion i rrallë por me pasoja katastrofike.

QELLIMI:

Është mjaft e rëndësishme për kirurgët që të jenë të familjarizuar me mundësitë e shumta të trajtimit të fascitit nekrotizant pas infeksioneve anaerobe.

SINONIMET :Erizipela Gangrenose, gangrena spitalore, gangrena akute e lekures , gangrena Streptokoksike, celuliti necrotizant, celuliti Meleney.

HISTORIKU:

Të dhënat më të hershme rreth Fascitit nekrotizant të kthejnë prapa në kohë në kohën e *Hipokratit* i cili e përshkruan atë pas një infeksioni nga *erizipela* në shekullin e 5-të para lindjes së krishtit” *Ne Erizipela infeksioni përhapet në*

mënyrë të rinfeshme në të gjitha drejtimet, muskujt, fasciet rrisin përmasat, temperatura ishte nganjëherë e lartë dhe nganjëherë mungonte...Kishte shumë vdekje. Sigurisht sëmundja ishte e përhapur në çdo pjesë të trupit..."(2). Jones kirurg, në SHBA në 1871 gjatë luftes civile, ishte i pari që e përshkroi disa raste si "gangrenë spitalore". Termin si fascit nekrotizant (FN) u perdor i pari ne 1952 nga Wilson, i cili pershkroi shumicën e shenjave prezente të infeksionit dhe nekrosë të fascies.(1)

EPIDEMIOLOGIA

Fasciti Nekrotizant(FN) është mjaft i rrallë.Në SHBA qëndra për kontrollin e sëmundjeve raportohen 500-1500 raste të reja çdo vit. Ka pasur shumë spekulime që numri i rasteve është më i madh, megjithatë ka disa evidenca që e mbështesin atë. Incidenca aktuale e FN është e komplikuar si pasojë e përdorimit të termave të shumtë të përshkrimit të etniteteve klinike të njejta si:

- celluliti akut jo-clostridial krepitant,
- gangrene gazoze jo-clostridiale,
- celluliti nekrotizant synergistic,
- celluliti nekrotizant,
- gangrena bakteriale synergistic,
- erysipela gangrenose ose nekrotizante,
- gangrena hemolitike streptokoksike,
- gangrena Fournier etj.

Shumë rapote përpiqen të shquajnë dallimet në mes këtyre termave duke u bazuar në të dhënat bakteriologjike,rezultateve mikro dhe makroskopike,të dhënave klinike dhe në lokalizimin anatomik. Është parë deri tani seksi (meshkujt janë më të favorizuar) dhe mosha (më të favorizuar mosha mbi 60 vjeç) të ndikojnë në ecurinë e sëmundjes.(3)

BAKTERIOLOGJIA

FN shkatohen nga:

- infeksionet aerobe në 10% të rasteve,
- infeksionet anaerobe në 20% të rasteve,
- infeksionet mikse në 70% të rasteve.

Një mikrob i vetëm është lokalizuar në më pak se 10% të rasteve.Mikrobet *aerobe* të zakonshme që hasen në të tilla infeksione janë: Streptokoku i Grupit A, Staphylococcus aureus, E. coli, dhe Enterobacteriaceae, ndërsa ato *anaerobe* janë:

Prevotella, Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium dhe Porphyromonas.Patogjenet e zakonshëm që janë dokumentuar përfshijnë grupin A streptococcus, H. influenzae, Pseudomonas, Vibrio vulnificus, Mucor

dhe Rhizopus.(4)

Disa autorë i klasifikojnë FN duke u nisur nga ana bakteriologjike në dy tipe:

Tipi 1: I kombinuar me infeksion anaerob, aerob, dhe bakterie fakultative (p.sh. E. coli dhe Bacteroides)

Tipi 2: Infeksion i shkaktuar vetëm nga Streptokoku i Grupit A (ose nganjehere nga Stafilokoku)

NF i shkaktuar nga tipi i parë llogaritet në 90% të rasteve dhe nga tipi i dytë në 10% të rasteve. Në përgjithësi, Streptokoku është në shumicën e rasteve shkaktari kryesor. (5) Në pjesën më të madhe FN shkaktohet nga Streptokoket e Grupit A që janë M-tip 1,3,12, ose 28 dhe prodhojnë exotoxinat A ose B.

M proteina pengon phagocytosis dhe sëbashku me exotoxinat veprojnë si superantigene, të cilat bëjnë të mundur çlirimin e cytokines dhe toxinave si në një shok sindromë.

Faktorët riskantë.

Si faktorë riskantë për FN janë të raportuar :

Diabet Mellitus (Në të semuret me diabet ose kancer janë përshkruar në mbi 90% të rasteve me gangrenë progresive bakteriale, me shume se 80% të rasteve me gangrene Fournier hasen në pacientë me diabet)

Sëmundje Vaskulare periferike.

Drogë përdoruesit në rrugë venoze. (Streptokokët mund të depertojnë në plage dhe mund të japin ndryshime bakteriologjike nga hypoksia të cilat favorizojnë zhvillimin e mikrobeve anaerobe)

Alkoholizmi (Në disa studime më shumë se 35% të rasteve ishin alkolist.)

Pacientët që përdorin Immunosupresor .

Moshat e vjetra/obesiteti/kequshqyerja. (1)

Etiologjia/Faktorët shpërthyes.

FN mund të shtrihet në çdo pjesë të trupit, 10% e rasteve shkaktohen nga bakteriet të cilat përhapen nga laceracionet e kontaminuara të lëkurës ose nga infeksionet e lokalizuara të saj. Shkaqet etiologjike të zakonshme sëbashku me lokalitetet tike po i paraqesim si më poshtë:

Dëmtimet e përgjithshme të lëkures (prerjet, gërryerjet, djegiet, laceracionet, contusionet, pickimet, injeksionet, ose incizionet kirurgjikale), Traumat e hapura dhe të mbyllura, komplikacionet postoperative, infeksionet/ulçera të lëkures.

Pareti Abdominal - komplikacionet postoperative të kirurgjisë abdominale.

Ekstremitete - trauma, përdorimi i drogave të ndaluara, pickimet e insekteve, kruarjet, ose plagë me thonj.

Perineum - komplikacionet postoperatore, absceset pilonidal, absceset ischiorectale/perineale të abandonuara.

Vulva - absceset e duktuseve dhe gl.Bartholini, absceset vulvare, bllokimet e n.pudental; infeksionet postoperatore të plagëve nga seksio Cesarea, episiotomy, hysterectomy, etj.

Gangrena Fournier (FN i organeve genitale mashkullore)- instrumentimet traumatike, kalkuloza urethrale, neoformacionet,traumat kirurgjikale, dëmtimet gjatë aktit seksual.

Kokë - Skalpet dhe dëmtimet Periorbitale nga trauma, infeksionet dhe pruritit e palpebrës.

Fytyrë dhe qafë - infeksionet progresive dentare, absceset peritonsillare, infeksionet e gl.të pështymës, adenitet cervicale,me origjine nga veshi.

Komplikacionet percutane në vëndin e vëndosjes së drenave - drenave torakal , abdominal, gjatë drenimit të abscesëve abdominale percutane.

Afërsisht në 12% të rasteve FN shfaqet pa një portë hyrje të dukshme dhe janë prezantuar si FN idiopatik .Kjo e fundit ka mundësi të ndodhë në pacientë me probleme shoqëruese mjeksore ,është tipike të shkaktohet nga një mikrob i vetëm(Streptococcus pyogenes),dhe në përgjithsi përfshin ekstremitet e poshtme .Në këto kushte mendohet të jenë si pasojë e hyrjes së infeksioneve nga penetrimet përmes lëkures ose gjakut.(1)

PATHOFIZIOLLOGJIA

Akoma nuk është i njohur një mekanizem i saktë i cili shkakton nekrozën e fascies. Enzimata bakteriale duke përfshirë lipasën dhe hyaluronidasën të cilat degradojnë indin dhjamor dhe fascien mendohet të jetë një shkak .Pamja e jashtme normale e lëkures mund të fshehë nën të nekrozën e fascies me ndryshime subcutane të mëdha në krahasim me sipërfaqen e saj .Mund të haset trombozë e a.cutaneale e cila është prezente në zona të lokalizuara të nekrozave .N.subcutan janë të destruktura si pasojë e procesit infeksioz .Mikrobet dhe toksinat e tyre janë të shpërndara në sistemin e qarkullimit të gjakut janë prezente edhe shenjat e sepsit .(1) Shumica e nekrozave të indeve të buta të infektuara kanë prezente bakteriet anaerobe, zakonisht kjo në kombinim organizmat aerobike gram-negative .Ato proliferohen në një mjedis të favorizuar nga hypoksia indore në pacientë të traumatizuar, pas interventeve kirurgjikale ose me imunodeficientë apo të sëmure kronik .Në këtë teren hypoksik favorizohet zhillimi i organizmave anaerobe facultative .Ky zhvillim ndihmon në rënjen e aftësis së reaksioneve oksido/reduksionit qelizor e cila bën të mundur zhvillimin

e infeksioneve anaerobe e cila bën përshpejtimin e vrullshëm të procesit inflamator dhe rëndim të gjëndjes së sëmurit .Dioksidi i karbonit(CO2) dhe uji (H2O) janë produktet përfundimtare të metabolizmit anaerob .Hydrogjeni, nitrogjeni, hydrogen sulfiti, dhe metani janë produkte nga kombinimi i infeksionit të bakterieve aerobe dhe anaerobe në indet e buta. Këto gaze përveq dioksidit të karbonit grumbullohen ne inde për shkak të tretjes ne ujë. (2)

FREKUENCA:

Në SHBA, që nga viti 1883 janë raportuar në literaturë më shumë se 500 raste.Është vënë re një rritje e incidencës ne vëndet e Afrikës dhe Azisë megjuthatë për shkak të mungesës të rregjimit korrekt të rasteve incidenca e saktë e FN nuk është e njohur.

Vdekshmëria dhe sëmundshmëria.

Në përgjithsi në FN vdekshmëria dhe sëmundshmëria është 70-80%.

Gangrena Fournier ka të dhëna të vdekshmërisë më të lartë se 75%.

Mosha mesatare e të mbijetuarve është 35 vjeç.

Mosha mesatare e jo të mbijetuarve është 49 vjeç.

Seksi

Raporti Meshkuj femra është 2-3/1.pra meshkujt janë më të favorizuar për te bërë FN.

Mosha

Mosha mesatare e pacientëve me FN është 38-44 vjeç.

Kjo sëmundje shfaqet me rralle ne fëmijë rastet e raportuara lidhen me vënde te cilat kanë nje nivel të ulët higjenik.

KLINIKA

Anamneza

Një histori traume ose një intervent kirurgjikal përbëjnë në të shumtën e rasteve si si shkaqe për një FN.Format idiopatike nuk janë të pazakonta.

Zakonisht ajo fillon me një dhimbje të papritur dhe edeme në anën e interventit apo të traumës, në disa raste simptomat mund te fillojnë në distancë nga insulti traumatik fillëstar.

Pas disa orësh apo ditësh dhimbja lokale progreson në anestezi.

Gangrena Fournier fillon me dhimbje të lokalizuara dhe kruarje ne regionin scrotal.

Nje histori të sëmundjeve shoqëruese si diabetus mellitus, mund të jetë si një shenjë paralajmëruese për FN.

Ekzaminimi objektiv

Pacienti zakonisht paraqet një gjëndje të moderuar deri në të rëndë toksike por më vonë ai paraqet nje gjëndje të mire në dukje.

Zakonisht inflexioni fillon me një zonë të skuqur të lëkurës e kufizuar e cila përhapet me shpejtësi nga disa ore deri në disa ditë, dhe kufiri i ndarjes në mes një lëkure të skuqur dhe indit subcutan të infektuar nuk është shpesh herë fikse, e cila me progresionin e sëmundjes mund të japi më tej dekolim të lëkures në vëndin afër zones së insultit. (5)

Në disa raste mund të shihet gangrena e lëkurës në hapsira të gjera po aq sa është edhe zona e skuqur.

Shenjat fillëtare të nekroses në lëkure tregojne per prezencen e zonave edhe me të gjera nën të.

Nëse lëkura është e hapur me gishtat e dorezës me lehtësi mund të arrish deri në nivel të fascies nekrotike me ngjyrë të verdhë në gri dhe nëse lëkura nuk është e hapur me ndihmën e një skalpele kjo bëhet më e lehtë. Nga ku nekroza fasciale është më e madhe sa duket në pamje të parë (9).

Anestezia e lëkures mund të përfshije regjion e implikuar dhe zakonisht është shkaktuar si rezultat i trombozës së vazave subkutane e cila regredon në nekrozë të fibrave nervore.

Në rastet e patrajuara kemi një përfshirje në një kohë të dytë të shtresave muskulore të cilat rezultojnë me myositis ose myonekrosis. Normalisht muskujt duken në ngjyrë të kuqe vaskularizim normal nën një fascie me ngjyrë të verdhë në gri.

Shenjat kryesore e rëndësishme janë; nekrozat indore, nxjerrje e qelbit, edeme e madhe më shumë së lokale me emfizeme prezente, dhimbje të forta, prodhim i shtuar i gazit në nivel të plagës, krijim i kavitetit në thellësi në drejtim të fascies dhe mungesën e shenjave klasike inflamatore. (7)

Në ekzaminimin klinik konstatohet humbje në disa shkallë të volumit intravaskular

Janë prezente shenja të përgjithshme si teperature dhe rëndim i gjëndjes së përgjithshme.

Gangrena Fournier fillon me ndjeshmëri lokale, edemë, dhe skuqje e regjionit scrotal. Kjo progredon me necrozë të fascies skrotale. Skrotumi rritet në përmasa disa herë nga diametri normal. Krepitacioni lokal është present në më shumë se gjysma e pacientëve(6).

Ekzaminimet

Ro - grafi lokale (bën prezente praninë e gazit në planin midis fascies dhe lëkures pra në subcutis)

Prezenca e gazit në subcutis është domosdoshmerisht e indikuar në rastet me infeksione të shkaktuara nga *E. coli*, *Peptostreptokokus* dhe *Bakteroides* mund të prodhojnë gaz në kushte të caktuara. (6).

CT scaner mund të bëjë më saktë lokalizimin anatomik të nekrozave me

anë të asimetrisë së trashjes së fascies dhe praninë e gazit në inde (10)

Resonanca Magnetike po përdoret edhe më gjërësisht në përcaktimin më të saktë të FN. (11)

TRAJTIMI

TRAJTIMI I URGJENCES i cili konsiston ne:

Trajtim agresiv i pacientit të dyshuar me FN duke reduktuar sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë.

Oxigenim me maskë deri në intubation endotrakeal i pacientëve me probleme respiratore të rënda.

Monitorimi i pacientit për të ndjekur hap pas hapi aktivitetin kardiak ,PO2 etj .

Fillohet menjëherë terapia zëvendësuese me solution fiziollogjik dhe Ringer laktat .

Monitozimi i diurezës me anë të vëndosjes së kateterit urinar.

Realizohet një konsulte kirurgjikale urgjente për të kryer sa më shpejt një nekrektomi agresive.

Përdorimi i antibiotikëve me spektër të gjërë veprimi në rrugë IV Në përgjithësi realizohet kombinim penicillinës G me clindamycin ose chloramphenicol ,për të bërë mbrojtje nga anaerobët shtohet metronidazole ose cephalosporinat e gjeneratës së III-të. Gentamicina e kombinuar me clindamycin ose chloramphenicol, Ampicillina mund të shtohet për trajtimin e enterococci nëse dyshohet për Gramë pozitiv dhe negativ (5).

TRAJTIMI I MËTEJSHËM NË SPITAL

Trajtim agresiv kirurgjikal me heqjen totale të të gjitha indeve nekrotike ,kjo arrihet me anë të incizioneve të gjëra të lëkurës dhe nënlëkures deri në nivel të indeve të shëndosha, hemostaza prefekte është e rëndësishme .

Ky proqes nëse është e nevojshme mund të përsëritet disa herë,Inspeksioni i zones së infektuar në 24 orëshin e parë ,nën anestezi gjenerale e shoqëruar kjo me ekscizionin e indeve nekrotike të evidentuara më pas është e domosdoshme është e detyrueshme

FN me lokalizim ne ekstremitete kerkon realizimine fasciotomise.

Trajtimi me presione te shtuara te O2(HBO) dhe i dhomave te veqanta me presion te shtuar te O2.

Perdorimi i dhomave hyperbarike me O2 rrit 1000 herë efektin baktericid dhe favorizon shërimin e shpejtë të plagëve disa autorë këtë efekt ia atribuojnë rritjes së nivelit të oksigjenimit të hemoglobines dhe efektit vazodilatator lokal.

Studimet e hershme dhe të fundit rreth FN evidentohet një shkallë e lartë vdekshmërie ne 30-50% kur përdoren vetem teknika kirurgjikale e trajtimit ose antibiotikoterapia veç e veç apo të kombinuara .Në dështimin e teknikës

kirurgjikale influencojne negativisht moshë e madhe dhe prania e diabetus mellitus. Vdekshmëria e pacientëve që përdoren vetëm teknika kirurgjikale dhe antibiotikoterapia të kombinuara dhe HBO2 terapia është reduktuar në 9-20% në studimet e fundit retrospektive.

Komplikacionet

IRA (Insufiqence renale acute)

Shok Septik me kolaps kardiovaskular.

Deformimi cutaneal kosmetik.

Prognoza

Semundshmëria dhe vdekshmëria është 70-80%.

Disa autorë referojnë që vdekshmëria gangrena Fournier është më e lartë se 75%.

Shkalla e vdekshmërisë luhetet nga 9% deri 74% (mesatare 42%).

Materiali:

Ne kemi përshkruar një rast ku një 33 vjeçar i seksit mashkull me omphalitis acuta (infeksion i umbilikut) i cili u trajua me rrugë kirurgjikale pasi kishte hypersensibilitet, edeme dhe skuqje periumbilikale me ndryshime purulente dhe perhapje të saj në indin dhjamor subcutan deri në nivel të fascies së muskujve të përparmë të barkut megjithëse kishte një javë që trajtohej me mjekim ambulator me antibiotikë.

Methoda:

Ky është një raportim rasti i vetëm i cili përbën një problem kirurgjikal jo të rrallë ku taktika e trajtimit paraqitet më poshtë.

Rezultatet:

Pacienti ishte një 33 vjeçar i seksit mashkull i cili kishte infeksion të umbilikut dhe kishte përdorur antibiotikë të gjeneratës së parë që prej një javë, ai ishte konsumator alkoli dhe duhani, me diabet mellitus dhe histori familjare për diabet, me mbipeshë të shprehur me peshe 122kg, gjatësi 188cm BMI (indeks i masës trupore) 29, pa probleme hemodinamike.

Kur arriti në spital gjendja ishte shumë e rëndë me shenja të një gjendje septike si; temperatura $> 39,5^{\circ}\text{C}$, Takikardi pulsi $> 130/\text{min}$, hypotension TA < 85 mm Hg), takipne (Frekuence respiratore $> 35/\text{min}$), distendim abdominal, Irritabilitet, letargji, djerse të ftohta. Në ardhje në ditët e para në pamje të para në regjionin umbilikal konstatohet një skuqje e lehtë me edeme të lehtë lokale dhe ndjeshmëri të lehtë në prekje, në ditët e vazhdim gjendja erdhi duke u rënduar si në aspektin lokal ashtu edhe të përgjithshëm me shtrirje të menjehershme të procesit inflamator sa që lokalisht në repartin e pranimit konstatohet edeme masive që përfshin gjithë paretin abdominal ku në umbilikus në një zonë me diametër 30-40 cm me qender në umbilikus konstatohet prania zonave nekrotike përreth umbilikut me ngjyrë të errët, praninë e krepitacioneve

ne prekje lokale e shoqeruar kjo me skuqje masine perreth ketyre zonave dhe pranine e bulave ne te. Menjehere behet nje bilanc i parametrave klinik biokimik te gjakut ku konstatohet: leukocytet $16900/\text{mm}^3$, erythrocytes $3.9 \text{ million}/\text{mm}^3$, thrombocytes $273000/\text{mm}^3$, glucose $366 \text{ mg}\%$, urea $120.2 \text{ mg}\%$, creatinine $5,04 \text{ mg}\%$. Ne nje Ro-grafi abdominale laterale konstatohet gaz i lire ne indin subcutaneous (Fig. 1).

Menjehere behet shtrimi i te semurit ne spital dhe nen anestezi gjenerale behet hapje e absceseve dhe heqje e te gjitha indeve nekrotike deri ne kufinj te shendoshe e shoqeruar kjo me incizione te gjera liruese, pusi dergohet nderkohe per percaktimin e agjentit mikrobik, plaga shperlahet me uje te oksigjenuar dhe sol fiziologjik te bollshem dhe sol povidon jodii te holluar (Figura 2,3). Qe para ,gjate dhe pas interventit mori terapi antimikrobike parenterale me doze ditore te kombinuar me penicillin G (24 milion UI), gentamycin ($3 \times 80 \text{ mg}$), dhe metronidazole ($3 \times 100 \text{ mL}$), pas interventit i semuri dergohet ne reanimacion ku vazhdon trajtimin e gjendjes se shokut septik, e cila kombinohet me hyperbarik oksigjeno terapi. Terapia vazhdoi e njejte me antibiotiko terapi dhe mjekim lokal i plages 3 here ne dite me uje te oksigjenuar dhe sol fiziologjik te bollshem dhe sol povidon jodii te holluar deri ne ardhjen e pergjigjes se antibiogrames e cila vjen pas 72 oresh ku u konstata: nje infeksion miks aerobik-anaerobik i shkaktuar *Enterococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Morganella morganii* dhe koket gram-negative dhe gram-positive. Ne perputhje me kete ditën e trete u be nje ndryshim i terapise antimikrobike Ceftazidimi ($4 \times 1 \text{ g}$), gentamycin ($3 \times 80 \text{ mg}$), dhe metronidazole ($3 \times 100 \text{ mL}$). Ky kombinacion antimikrobik do te vazhdoje per 14 dite dite ne te cilat u shoqeruan me mjekim lokal disa here ne dite ku ditën e 12-te filloi te shfaqen edhe granulacionet e plages dhe me pas ditën e 14-te del dhe vazhdon trajtimin ne pavion edhe per dy jave te tjera dhe ne nje gjendje te mire klinike dhe lokale doli nga spitali ditën e 25-te (Figura 4,5).

R E V I S I T A M J E K E S O R E

Design.G.MUSA